

A COMUNICAÇÃO COMO FERRAMENTA PARA A CONTINUIDADE DO CUIDADO NA REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE

DOI: 10.5281/zenodo.14514627

CORREIA, Daniel Reis¹

SILVA, Laís Sousa da²

CAETANO, Renata Oliveira³

CARVALHO, Camilo Amaro⁴

SIMAN, Andréia Guerra⁵

AMARO, Marilane de Oliveira Fani⁶

Objetivo: analisar as potencialidades, desafios e estratégias para a comunicação efetiva na Rede de Atenção de Saúde (RAS) de um município da Zona da Mata Mineira. **Método:** estudo qualitativo, realizado entre abril e setembro de 2023, com 13 profissionais responsáveis pela gerência das unidades de atenção primária e secundária à saúde. Para coleta de dados utilizou-se entrevistas com roteiro semiestruturado com questões norteadoras que abordavam as potencialidades da comunicação no serviço de saúde; os desafios vivenciados pelos participantes para se comunicarem efetivamente e as estratégias de comunicação utilizadas. Os resultados foram submetidos à Análise de Conteúdo (nº do parecer de aprovação do comitê de ética: 5.982.578). **Resultados:** identificou-se, por meio das entrevistas, a existência de instrumentos físicos e eletrônicos facilitadores da comunicação na RAS. Todavia, nota-se a ineficiência de instrumentos na continuidade do cuidado, e a dificuldade em estabelecer diálogos produtivos e resolutivos intra e inter-equipes da RAS e com a gestão municipal. Ademais, houve consenso de que a comunicação efetiva preenche lacunas e facilita o processo de trabalho e interação entre as equipes. Como desafios, ressaltam-se a ausência de responsabilidade profissional, a falta de um sistema integrado e de fácil utilização, a ausência de padronização e flexibilidade da gestão e a alta rotatividade profissional. **Conclusões:** apesar do interesse dos profissionais, existem lacunas no fluxo assistencial/gerencial que refletem na continuidade do cuidado na RAS impactando diretamente na prestação de uma assistência integral ao indivíduo e as famílias. Ademais, é necessário implementar estratégias eficazes de comunicação no cenário pesquisado.

Fonte de financiamento: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).

Conflitos de interesse: ausentes.

Descritores: Atenção à Saúde; Comunicação em Saúde; Continuidade da Assistência ao Paciente; Integralidade em Saúde.

¹ Discente de Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa. E-mail: daniel.r.correia@ufv.br

² Discente de Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa.

³ Discente de Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa.

⁴ Farmacêutico. Docente de Medicina. Universidade Federal de Viçosa.

⁵ Enfermeira. Docente de Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa.

⁶ Enfermeira. Docente de Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa.